

『大學直指』를 통해 본 보만재 서명응의 『大學』 해석 연구(1) : 서문과 경1장을 중심으로*

이시연**

I. 서론

본 연구는 18세기 조선의 대표적인 경학자 서명응(徐命膺, 1716-1787)이 저술한 『대학직지(大學直指)』의 내용과 특징을 규명함으로써 조선 후기 경학 해석의 양상의 일면을 고찰하는 것을 그 목적으로 한다.¹⁾ 18세기 조선은 학문과 사상이 다양한 경로를 확장되는 시기였다. 대개의 조선 유학자들은 기존의 주자학적 틀을 계승하면서도 청나라로부터 들어오는 서학이나 고증학 등 새

* 이 논문은 2024년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임. (NRF-과제 번호 2024S1A5B5A1704041)

** 한국교통대학교 동아시아연구소

1) 서명응의 『대학직지』의 서술 배경과 구조 분석, 구체적인 내용 등을 다양한 각도에서 정밀하게 분석하고자 (1)부와 (2)부로 나누어 서술할 예정이며, 본 논문은 그 중 (1)부에 해당한다.

로운 학문을 접하며 학술의 지평을 새롭게 확장해 나가고 있었다. 이러한 흐름 속에서 서명응은 경학에 국한되지 않고 수학, 천문학, 역법 등 다양한 분야에서도 성과를 거두며 조선 후기 학술 발전에 새로운 방향성을 제시하였다.

특히 서명응의 『대학직지』는 그가 경학 분야에서 남긴 중요한 저작으로, 『대학』에 대한 주자학적 전통을 독창적으로 재해석한 작품이라 할 수 있다. 서명응은 주희(朱熹)의 『대학장구』를 중심으로 전개된 『대학』 이해의 핵심을 계승하면서도, ‘심법(心法)’ 개념을 도입하고 다양한 예시를 활용하여 주희 사상을 새로운 방식으로 심화하고 발전시키고자 하였다. 따라서 그의 『대학직지』에 나타난 『대학』 해석의 특징을 분석하는 것은 조선 후기 경학에서의 전통과 변화를 동시에 조망하는 작업이라 할 수 있다. 또한 『대학직지』에 담긴 서명응의 철학을 고찰하는 것은 그의 경학적 사유가 조선 후기 학문적 전환 과정에서 어떤 역할을 했는지를 파악하는 데 중요한 단서를 제공한다.

이러한 가치에도 불구하고 서명응의 경학과 『대학직지』에 대한 연구는 충분하지 않은 실정이다. 2024년 3월 기준, 서명응과 관련된 선행 연구를 살펴보면 30명의 연구자에 의해 총 61편의 논문이 발표되었다. 이들 연구는 주제별로 살펴볼 때 주역과 역학²⁾, 천문학³⁾, 과학⁴⁾, 그리고 선천학⁵⁾ 등 역학 중

2) 김운수, 「徐命膺의 『參同放』와 『易參同契詳釋』」, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회, 1991년.

박권수, 「서명응(1716-1787)의 역학적 천문관」, 『한국과학사학회지』 제20집, 한국과학사학회, 1998년.

박권수, 「徐命膺의 易學的 天文觀」, 서울대학교 석사학위논문, 1996.

서근식, 「조선후기 경기학인의 『주역』 해석방법에 관한 연구(1) 李翼, 丁若鏞, 朴齊家, 金正喜, 徐命膺, 申綽을 중심으로」, 『한국 철학논집』 제20집, 한국철학사연구회, 2007년.

서근식, 「保晚齋 徐命膺의 先天易學 研究」, 『한국 철학논집』 제19집, 한국철학사연구회, 2006년.

이대승, 「保晚齋 徐命膺의 『參同放』 研究」, 『道敎文化研究』 제33집, 한국도교문화학회, 2010년.

이봉호, 「서명응의 『參同放』에 나타난 『先天易』을 중심으로 한 단역참동론」, 『道敎文化研究』 제20집, 한국도교문화학회, 2004년.

이봉호, 「徐命膺의 先天易과 道敎思想」, 『道敎文化研究』 제24집, 한국도교문화학회, 2006년.

이봉호, 「徐命膺의 先天學 體系와 西學 解釋에 관한 研究」, 성균관대학교 박사학위논문, 2005.

조희영, 「徐命膺의 『伏羲64卦方圓圖』改作에 대한 檢討 - 『皇極經世書』와 『先天四演』을 중심으로」, 『울곡학연구』 제21집, 울곡학회, 2010년.

심의 자연과학에 대한 성과가 두드러지며, 이와 관련된 논문은 18편에 달한다. 다음으로 『도덕지귀』⁶⁾와 관련된 논문이 9편 발표되었으며, 서명응의 도가사상⁷⁾을 중심으로 한 연구가 5편을 차지하고 있다. 그 외에도 서명응이 남긴

-
- 조희영, 「徐命膺의 『皇極一元圖』에 나타난 易學思想 분석 -소강질 역학과 서명응 역학의 영향과 관련하여-, 『규장각』 제57집, 서울대학교 규장각한국학연구원, 2020년.
- 한민섭, 「保晚齋 徐命膺 散文의 一考察 -易學 중심의 학문관과 관련하여-, 『漢字 漢文教育』 제18집, 한국한자한문교육학회, 2007년.
- 3) 이대승, 「서명응의 선천학적 수양론 형성 연구, 『道敎文化研究』 제34집, 한국도교문화학회, 2011년.
- 4) 박권수, 「서명응, 서호수 부자의 과학활동과 사상 -天文曆算 분야를 중심으로-, 『한국실학연구』 제11집, 한국실학학회, 2006년.
- 이봉호, 「서명응의 선천학, 서양천문학 이해의 논리 -서호수, 홍대용과 비교를 중심으로-, 『한국실학연구』 제11집, 한국실학학회, 2006년.
- 5) 이대승, 「서명응 선천학의 스펙트럼과 초점, 『한국실학연구』 제33집, 한국실학학회, 2017년.
- 이대승, 「서명응의 선천학적 수양론 형성 연구, 『道敎文化研究』 제34집, 한국도교문화학회, 2011년.
- 이봉호, 「서명응의 선천학, 서양천문학 이해의 논리 -서호수, 홍대용과 비교를 중심으로-, 『한국실학연구』 제11집, 한국실학학회, 2006년.
- 조희영, 「서명응의 선천학 정립과 시대적 의의, 『哲學研究』 제98집, 철학연구회, 2012년.
- 6) 김경수, 「기획논문: 보만재 서명응의 생애와 사상 ; 『도덕지귀』를 통해서 본 서명응의 「도덕경」 이해, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 2003년.
- 김학목, 「『도덕지귀』 편제에 나타난 보만재 서명응의 상수학, 『哲學研究』 제64집, 철학연구회, 2004년.
- 이봉호, 「기획논문: 보만재 서명응의 생애와 사상 ; 서명응의 『도덕지귀』에 나타난 역리와 인丹思想의 일치, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 2003년.
- 7) 김경수, 「기획논문: 보만재 서명응의 생애와 사상 ; 『도덕지귀』를 통해서 본 서명응의 「도덕경」 이해, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 2003년.
- 김윤경, 「서명응의 『道德指歸』에 나타난 태극관, 『東洋哲學研究』 제48집, 東洋哲學研究會, 2006년.
- 김윤경, 「徐命膺의 老子思想에 關한 研究 : 『道德指歸』에 나타난 道와 德을 중심으로, 成均館大學校 석사학위논문, 2004.
- 김학목, 「『道德指歸』編제에 나타난 保晚齋 徐命膺의 象數學, 『哲學研究』 제64집, 철학연구회, 2004년.
- 유성태, 「徐命膺의 道家思想, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회, 1991년.
- 방형보, 「徐命膺의 『道德指歸』 研究, 圓光大學校 석사학위논문, 2006.
- 유성태, 「朝鮮後期 崇儒思潮에서의 道敎受容에 대한 研究 : 徐命膺의 『道德指歸』를 중심으로, 『정신개벽논집』 제12집, 신릉교학회, 1993년.
- 이강수, 「徐命膺의 老子理解, 『道敎文化研究』 제5집, 한국도교문화학회, 1991년.

詩와 樂⁸⁾, 문학과 문장관⁹⁾, 보만재 총서의 편찬¹⁰⁾에 관한 논문들이 발표되었다.

이러한 선행연구들은 서명응의 학문을 서학, 천문, 자연과학, 주역 등 다양한 측면에서 조명하여 그의 학문적 성과를 다각도로 이해하는 데 기여했다는 점에서 의의가 있다. 그러나 그 시각에 있어서는 주로 조선의 사상 흐름에서 벗어난 독자적 성과로 해석하는 경향이 있다. 또한, 그의 학술을 조망하는 주제가 주역이나 도가 사상에 편중되어 서명응의 학문이 사서(四書) 중심의 경전 해석 전통에서 이탈한 듯한 인상을 주기도 한다. 특히 그의 사서와 관련된 연구로는 『중용』을 주제로 한 논문이 한 편 있을 뿐이며, 『대학』을 중심으로 한 연구는 전무하다. 따라서 이러한 선행연구들은 서명응 철학의 중요한 지점인 유학적 전통의 심화와 확장이라는 측면을 충분히 반영하지 못한 한계가 있다.

이처럼 서명응의 경전 해석은 조선 후기 경학의 전환과 발전을 이해하는

이봉호, 「기획논문: 보만재 서명응의 생애와 사상; 서명응의 『도덕지귀』에 나타난 역리와 內丹思想의 일치, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 2003년.

이봉호, 「保晚齋 徐命膺의 先天學 體系와 『老子』 이해, 『道敎文化研究』 제22집, 한국도교문화학회, 2005년.

이봉호, 「서명응의 『참동고』, 몸에 세운 世界相 1, 『道敎文化研究』 제48집, 한국도교문화학회, 2018년.

조민환, 「기획논문: 보만재 서명응의 생애와 사상; 서명응 『道徳指歸』 1장에 관한 연구, 『韓國思想과 文化』 제22집, 한국사상문화학회, 2003년.

조민환, 「徐命膺의 [道徳指歸]에 관한 연구, 『동양철학』 제16집, 한국동양철학회, 2002년.

- 8) 송지원, 「서명응의 詩樂學 연구, 『民族文化』 제42집, 한국고전번역원, 2013년.

송지원, 「『詩樂妙契』를 통해 본 徐命膺의 詩樂論, 『韓國學報』 제26집, 일지사, 2000년.

- 9) 신복호, 「18世紀 館閣文學 研究: 李宜顯 李德壽 徐命膺을 중심으로, 고려대학교 박사학위논문, 2003.

신복호, 「徐命膺의 文章論, 『民族文化研究』 제38집, 고려대학교 민족문화연구원 한국문화연구소, 2003년.

임유경, 「徐命膺의 문학관 및 詩經論, 『韓國漢文學研究』 제9집, 한국한문학회, 1987년.

- 10) 이임기, 「『保晚齋叢書』의 編成體裁考: 徐命膺의 四分法 始源論을 中心으로, 中央大學校 석사학위논문, 1986.

임유경, 「徐命膺의 『保晚齋叢書』에 대하여, 『서지학보』 제9집, 한국서지학회, 1993년.

한민섭, 「徐命膺의 『保晚齋四集』의 편찬과정과 특징, 『한국실학연구』 제17집, 한국실학회, 2009년.

한민섭, 「保晚齋 徐命膺의 개인 叢書 편찬과정과 특징, 『사대도협회지』 제11집, 한국사립대학교 도서관협의회, 2010년.

중요한 단서임에도 불구하고, 그 학문적 가치는 아직 충분한 평가를 얻지 못하였다. 특히 그의 경전 주석서가 지닌 깊이와 독창성에 비해 이를 다룬 학술적 탐구는 여전히 부족한 실정이다. 이에 본고에서는 서명응의 『대학직지』에 대한 해석과 그 의미를 규명함으로써 그의 경학적 기여를 심층적으로 조명하고, 나아가 조선 후기 경학의 전환과 발전에서 그의 학술을 재조명하고자 한다.

II. 『대학직지』 저술 배경

1. 서명응의 생애와 학문적 업적

서명응은 조선 후기의 학술사에서 중요한 위치를 차지하는 학자이자 정치가로, 경학뿐 아니라 천문학, 역법, 농학 등 다양한 분야에 걸쳐 폭넓은 지적 활동을 전개한 인물이다. 그의 생애는 당대의 정치적 격변과 긴밀하게 맞물려 있었다. 그러나 그는 정치적 상황에 깊이 연루되지 않고 학문적 독립성을 유지하려 노력하였다. 1761년 왕세자의 서행(西行)을 언급한 상소¹¹⁾가 임오학변의 원인이 되었던 사건은, 그가 이후 정치 활동에서 물러나 학문 연구에 집중하는 계기를 마련했다.¹²⁾ 이러한 태도는 그가 조선 후기 정치적 분열과 당쟁 속에서도 중립적인 학문적 입장을 견지하려 하였음을 보여주는 사례라 할 수 있다. 정조는 이러한 그의 태도와 업적을 높이 평가하며 그에게 ‘보만재(保晩齋)’라는 호를 하사하였다.¹³⁾

한편, 서명응은 조선 후기 학문의 연장에서 유학적 전통을 근간으로 삼으면서도 이를 더욱 발전시키고자 하였으며, 학문을 통해 현실에 당면한 문제를

11) 『英祖實錄』, 37年 5月 丙午條

12) 洪敬謨 『叢史』, 「吏曹判書致仕奉朝賀楓石徐公諡狀」. “時有南學台疏事, 歷論著家, 而於文靖公(徐命膺筆者註)又憚. 疏雖未上, 而文敏公(徐浩修筆者註)昆季, 引義自靖者數年.”

13) 한민섭, 「徐命膺 一家의 博學과 叢書·類書 編纂에 관한 研究」, 高麗大學校 박사학위논문, 2010. 24면 참조.

해결하는데 많은 노력을 기울였다. 그는 북경 여행을 통해 청대의 학문과 서양 문물을 수용하되, 이를 단순히 이론적 차원에서 파악하는 데 그치지 않고 실제 생활에 적용하려 하였다. 그중에서도 천문학과 역법에 깊은 관심을 보인 그는 특히 북극 고도 측정을 통해 각 지역의 경도와 위도를 산출하고, 이를 바탕으로 농정과 역법 체계를 정교화하고자 하였다.¹⁴⁾ 이러한 그의 시도는 청대 학문과 서양 과학을 받아들여, 필요와 목적을 분명히 한 것임을 알 수 있게 한다.

서명응의 학문 활동은 백과전서적 성격을 띠며 방대한 지식 체계를 구축한 것으로 잘 알려져 있다. 그는 1780년(정조4) 퇴임 후에 자신의 저술을 모아 『보만재총서(保晩齋叢書)』를 완성하였다. 이 책은 개인적 시문집이 아니라 선천학(先天學)의 원리에 따라 저술 체계가 구성되고, 경서, 천문, 지리, 음악, 언어 등을 망라해 놓은 종합 저술이었다. 그는 『보만재총서』 전반에서 자연과 사회 현상을 수(數)와 기(氣)를 통해 설명하고자 하였다.¹⁵⁾ 정조는 이 책을 보고 서명응에 대하여 다음과 같이 평하였다.

우리 동방(조선) 400년 동안, 이처럼 위대한 저술은 없었다. 문장은 구름처럼 빛나며[雲章昭回], 제왕의 의복[華袞]처럼 무게 있고 엄숙하다. 이는 한나라 학자 桓譚이 말한 바, 聖君을 만나 諸子를 뛰어넘는 학자가 된 경우와 같다. 그대(서명응)가 바로 그러한 사례에 해당한다.¹⁶⁾

정조는 이어서 『보만재총서』의 뛰어난 가치를 긍정적으로 평가하며 칠언 율시의 시를 하사하기도 하였다.¹⁷⁾ 이처럼 서명응은 경학과 사학, 자연과학,

14) 한민섭, 「徐命膺 一家의 博學과 叢書·類書 編纂에 관한 研究」, 高麗大學校 박사학위논문, 2010. 44-45면 참조

15) 徐命膺, 『保晩齋叢書』, 「緯史」, “是書合先天周髀而一之, 何爲一之? 自包犧氏作先天圖, 以生周髀數法, 而歷神農黃帝, 至于堯舜禹, 更相授受, 上以度天, 下以度地, 中以類乎人事”

16) 徐有渠, 『金華知非集』 卷9, 「保晩齋集跋」, “丙午, 宣覽叢書, 論曰, 我東四百年, 無此鉅篇, 雲章昭回, 華袞鄭重, 桓譚所謂書遇聖君, 度越諸子者, 公實有焉.”

17) 한민섭, 「徐命膺 一家의 博學과 叢書·類書 編纂에 관한 研究」, 高麗大學校 박사학위논문, 2010. 93면 참조

경제학 등 여러 분야를 망라하며 조선 후기 학술 발전에 큰 영향을 미쳤다. 그런데 이와 같은 서명응의 박학적 학술 경향은 18세기 조선의 학술 동향과 무관하지 않다고 할 수 있다.

명청 교체 이후 청나라에서는 양명학의 주관주의가 심화되고, 고증학과 서학이 등장하는 등 새로운 학술 조류가 나타났다. 조선은 기본적으로 주자학의 정통성을 수호하려는 태도를 견지하면서도, 연행을 통해 접한 새로운 학문을 무조건 배척하지는 않았다. 일부 학자들은 이러한 학문적 변화에 대응하며 소중화 의식을 드러냈고, 과학기술과 새로운 문물의 일부를 수용해야 한다는 주장도 제기되었다. 그러나 다수의 학자들은 주자학의 정통성을 훼손하지 않는 범위 내에서 새로운 견해를 수용하였다.¹⁸⁾ 조선 유학자들은 주자학에 대한 신뢰를 바탕으로 새로운 학문에 대한 이해를 심화시켜 나갔으며, 서명응도 이러한 흐름에서 예외가 아니었다. 특히 그의 대표 저작인 『대학직지』는 『대학』에 대한 주자학적 전통을 재해석하면서도, 주희 사상을 보다 심화하고, 누구나 알기 쉽게 설명하려는 시도를 보여주었다. 이는 18세기 조선 유학자가 새로운 학술 조류에 대응하려는 모색의 일환을 잘 드러내는 사례라 하겠다.

2. 『대학직지』의 개괄

1) 『대학직지』의 구성

『보만재총서』는 경익(經翼), 사별(史別), 자여(子餘), 집류(集類)의 4부 체제로 구성되어 있으며, 각각은 다음과 같은 저작들을 포함하고 있다. 경익에는 『선천사연(先天四演)』, 『상서일지(尙書逸旨)』, 『시락묘결(詩樂妙契)』, 『大學直指(대학직지)』, 『中庸經緯(중용경위)』 다섯 종, 사별에는 『주사(疇史)』, 『위사(緯史)』, 『본사(本史)』 세 종이 실려 있다. 자여에는 『髀禮準(비례준)』, 『先句齊(선구제)』, 『元音鑰(원음약)』, 『參同攷(참동고)』 네 종이 포

18) 이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사학위 논문, 2023, 59면 참조

함되며, 집류에는 『攷事十二集(고사십이집)』이 수록되어 있다. 이 체제는 전통적인 경사자집(經史子集)의 분류 방식을 계승하면서도, 서명응의 독자적인 학문적 색채를 반영한 것이었다. 특히, 경의에서는 일반적인 사서(四書) 중심의 배열이 아니라, 『주역』, 『상서』, 『시경』 즉, 삼경에 대한 자신의 해석서를 우선 배치한 뒤, 이어서 『대학』과 『중용』에 대한 해석서를 추가한 점이 주목된다. 이는 서명응이 기존의 경사자집 체계를 충실히 따르면서도 자신의 학문 시각을 명확하게 드러내고자 한 구성을 취했음을 보여주는 사례이다. 그 밖에도 서명응은 주자학을 자신의 경전 해석의 중심에 두면서도 독창적인 해석을 시도하였으며, 이러한 학문적 태도는 그의 저술 전반에 잘 드러난다. 서명응은 『대학직지』에서도 전통의 바탕 위에서 새로운 시각으로 내용을 재구성하고 핵심을 제시하는 자신만의 독자적 학문 성향을 그대로 표현하였다. 『대학직지』의 구성과 내용 개괄을 간략히 제시하면 아래와 같다.

〈표 1〉 『대학직지』의 구성과 요지

	『大學章句』	『大學直指』	
1	「大學章句序」	大學直指序	‘심법’적 해석이 『대학』의 본지임을 강조
2		大旨總敍一	상호 보완적 교육 체계로서 소학과 대학의 관계 설명
3		大旨總敍二	소학과 대학의 道를 통한 자손 번영의 중요성
4	經一章	經一章一	明德을 虛靈不昧로 해석하며, 마음의 본질이 비어있어 신령함을 발휘할 수 있음을 강조
5		經一章二	知와 得의 상호 연계성을 통한 至善의 실현
6		經一章三	三綱領과 八條目的 상호 연관성 및 문장의 배열 방식 분석
7		經一章四	修身을 근본으로 가정, 국가, 천하의 확장적 관계를 예를 들어 설명
8	傳一章	釋明德章一	공부 과정(격물치지, 성의, 정심, 수신)을 설명하며, 학문과 덕을 쌓는 데 顧諟天之明命(하늘의 명령을 돌아보는 것)이 중요함 설명
9	傳二章	釋新民章二	외부의 규율이 아닌 자발적 내면 변화에 의한 신민 강조
10	傳三章	釋止至善章三	덕과 기상의 상호 관계를 통한 참된 수양의 중요성 설명
11		釋止至善章四	新民의 도와 自新의 상호 관계 설명
12	傳四章	釋本末章五	삼강령과 팔조목 외에 本末章을 별도로 둔 이유(선후 관계를 통한 학문의 중요성) 설명

13	傳五章	補亡章六	物我一體와 陰陽五行의 조화를 통한 마음과 만물의 상응 관계 설명
14		補亡章七	경문의 본래 의도와 흐름을 왜곡하지 않기 위해 경과 전을 상호참조하는 방식 제시
15	傳六章	釋誠意章八	誠意章에서의 의와 마음 수양의 중심성 설명
16		釋誠意章九	보이는 행동과 보이지 않는 행동 모두 도덕적으로 평가받을 수 있음을 경계 강조, 도덕적 경계를 넘지 않도록 주의하는 방법 제시
17	傳七章	釋正心修身章十	지나친 억제는 마음의 병으로 이어질 수 있음을 경계하고, 정심의 심오함을 담담하게 설명, 자연스럽고 균형 잡힌 정심 강조
18		釋正心修身章十一	心和 의의 상호작용과 七情과 四端의 발현을 통해 윤리적 행동이 형성됨을 설명
19		釋正心修身章十二	정심과 성의의 교차적 구조와 상하 관계의 연속성을 통해 고전 텍스트의 다층적 의미 분석
20	傳八章	釋修身齊家章十三	수신이 가정과 국가의 질서 확립에 핵심적인 역할을 한다는 점을 강조하며, 후대학자들의 경문을 피상적으로 해석하는 태도를 경계하고 성현들의 정밀한 의도를 존중할 것 주장
21	傳九章	釋齊家治國章十四	心和 의의 상호작용을 설명하며, 도덕적 실천이 가정에서 국가, 천하로 확장됨을 직조에 비유하여 설명
22		釋齊家治國章十五	新民의 의미를 설명하며, 도덕적 본보기를 통해 백성들이 자발적으로 변화하는 과정을 설명, 신민이 단순한 교육이 아닌 도덕적 본보기를 통해 이루어지는 자발적 변화임을 설명
23		釋齊家治國章十六	시를 인용한 이유를 설명하며, 성현들이 말로 다 하지 못한 뜻을 시와 상징을 통해 보완했다는 점을 강조하고, 증용과 대학을 비교하여 도덕적 원리의 차이 설명
24	傳十章	釋治國平天下章十七	평천하의 마음과 치국의 원리가 같음을 설명
25		釋治國平天下章十八	詩 인용하여 성의장의 호오와 신독을 설명하며, 시를 통해 의미를 드러내고 해석하는 방법 강조
26		釋治國平天下章十九	재상을 등용하는 과정에서 군주와 신하가 동일한 마음과 의지를 가져야 한다는 점을 설명하며, 인한 자가 정치 잘 이끌어야 한다고 강조
27		釋治國平天下章二十	천하의 다름은 재물과 소인들로 인해 발생하며, 군주는 청렴한 태도로 재물을 관리하고 현명한 인재를 등용하여 천하의 조화를 이뤄야 한다고 설명
28		釋治國平天下章二十一	재물과 인재 관리의 절대적인 중요성 강조 및 두 가지가 상호 연관되어야 평천하가 실현된다고 설명
29		釋治國平天下章二十二	마음의 발현과 의지의 작용을 통해 의리의 분별이 필요하다고 설명하며, 주자학적 공부 방법의 일환으로 의리의 대조가 학문의 핵심임을 강조

먼저 『대학직지』의 체제를 살펴보면, 서명응은 기본적으로 주자의 『대학장구』의 구성인 「대학장구서」, 경1장과 전10장 체제를 유지하고, 본말장과 보망장의 필요성을 그대로 인정하였음을 알 수 있다. 또한 그는 『대학장구』의 「대학장구서」에 해당하는 부분을 ‘대학직지서’, ‘대지총서일(大指總敍一)’, ‘대지총서이(大指總敍二)’로 나누었다. 그리고 경1장을 총 4가지 주제로, 전 10장을 총 22가지 주제로 나누어 설명하였다. 그러면서도 그는 각 장에 대한 해설을 부연하면서 위 표와 같이 그 내용을 더욱 논리적이고 체계적으로 세분화하였다. 이는 주자의 『대학장구』 체제를 계승하면서도 그 내용을 보다 정밀하게 나누고, 구체적으로 설명하려 한 시도라 할 수 있다.

2) 심법을 통한 『대학』 해석

서명응은 『대학직지』 서문에서 『대학』이 심법의 책임을 선언하는 것으로 문장을 시작하여 『대학』에 대한 자신만의 시각과 통찰을 뚜렷이 보여주었다.

『대학』은 심법의 책이다. 그러나 다른 사람들에게 “심법은 『대학』에 갖추어져 있다.”고 말하면, 사람들은 그렇지 않다고 믿으며 “『대학』이 심법의 책이라면 놀랍고 괴이하지 않을 수 없는 것은 어째서인가?”라고 말한다. 대학의 격물치지·성의·정심은 곧장 심체의 통절한 공효와 쓰임을 들었다. 그러므로 그것이 심법 됨은 사람들이 실로 알기 쉽다. 제가 치국·평천하에 이르면 때로는 말과 행동에서 보이고, 때로는 사물과 나에 퍼져서, 의심하기를 마치 일이 외부에서 이루어지는 것 같은데, 어째서 또한 천하에 명덕을 밝히는 일을 볼 수 있는가.

덕이 이름을 세우는 것은 마음에서 터득한 것이다. 그러므로 명명덕은 나의 심법을 밝힌 것이다. 신민은 백성들로 하여금 나의 심법을 감응하게 하여 스스로 그들의 심법을 새롭게 하는 것이니 또한 나의 심법과 같다. 무릇 명명덕과 신민은 모두 심법을 넘어서지 않으니, 강령은 조목을 통괄하는 방법이다. 그 격물치지·성의·정심이 명덕이 되는 것은 실로 논할 것이 없으며, 비록 만일 제가치국·평천하가 신민이 된다고 해도, 또 어찌 심법의 밖에 있는 것이겠는가?¹⁹⁾

서명응은 『대학직지』 서문을 통하여 『대학』의 본질이 단순한 행위나 외부적 규범에 있는 것이 아니라 심법에 있다고 설명하였다. 이어서 그는 다만 『대학』을 심법의 책이라 하면 많은 사람이 기이하게 여길 것이라며, 어찌서 『대학』이 심법의 책이 되는지를 구체적으로 설명하였다. 그는 팔조목에 대해서는 격물(格物), 치지(致知), 성의(誠意), 정심(正心)은 심체(心體)의 기능과 작용을 드러낸다는 점에서 심법과 연결되며, 제가(齊家), 치국(治國), 평천하(平天下) 또는 정치적 목표들도 결국 심법에 기반한다고 보았다. 제가, 치국, 평천하의 조목이 겉으로는 외부에서 이루어지는 일처럼 보이지만, 근본적으로는 마음에서 비롯된 명덕과 연결되기 때문이라는 것이다. 또한 서명응은 명명덕을 ‘나의 심법을 밝히는 것’, 신민을 ‘백성들로 하여금 나의 심법을 감응하게 하여 스스로 그들의 심법을 새롭게 하는 것’으로 정의하여 삼강령 또한 심법의 일이라 주장하였다. 이처럼 서명응은 『대학』의 본질이 심법에 있으며, 삼강령과 팔조목 모두가 심법에 관한 일이라는 독창적 해석을 제기하였다. 그렇다면 서명응이 말하는 심법이란 구체적으로 무엇을 의미하는 것일까.

심법은 일삼는 것으로써 공효를 구하고, 공부로써 지행을 겸비함을 구하고, 한 가지 지와 한 가지 행마다 마땅함을 구하여 抵牾扞格함이 여러 해를 누적함에 이른 연후에 곧 통하게 된다.²⁰⁾

서명응이 말하는 심법은 지(知)를 통해 마음에 의지를 생성하고, 이를 바탕으로 내적 조화를 이루는 것을 목표로 한다. 지와 행이 각각 마음의 기능으

19) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」, “大學, 心法之書也. 然語人曰 “心法, 具於大學”, 則人信之不然而曰, “大學, 心法之書, 則未有不驚怪者, 何也?” 大學之格致誠正, 直學心體切言功用, 故其爲心法. 人固易知. 至於齊治平, 則或見諸言動, 或施諸物我, 而疑若事爲之在外也, 蓋亦觀夫明明德於天下者乎? 德之立名, 以其得於心. 故明明德者, 明吾之心法也. 新民者, 使民觀感吾之心法, 以自新其心法, 亦如吾之心法也. 夫明明德, 新民, 皆不越於心法, 則綱所以統乎條. 其格致誠正之爲明德者, 固亡論已, 雖如齊治平之爲新民者, 亦豈有外於心法乎?”

20) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章二」, “心法而以事爲求之功效, 而以工夫求之兼知行, 而以單知單行求之宜, 其抵牾扞格, 至累年然後乃通也.”

로서 올바르게 조화를 이루는 과정에서 발생하는 갈등과 어긋남[抵牾扞格]은 필연적이지만, 시간이 흐르며 이러한 조화가 점차 완성될 때 비로소 마음의 통합이 이루어진다.²¹⁾

그런데 서명응은 『대학』을 심법으로 이해하는 자신의 견해가 주자의 해석을 벗어난 것이 아니라, 오히려 주자와 공자, 증자가 말하고자 한 본질을 정확히 이해한 것이라 보았다.

(…중략…) 곧 뒤에 『대학』을 강하는 자들이 심을 버리고 일을 말하여 주자의 거처에 창을 들고 쫓아가서 공자와 증자의 거처에까지 미치니, 아아! 누군들 공자와 증자의 책을 읽으며 그 거처에 창을 들고 쫓아가고자 하려는 자가 있겠는가? 경전의 장구로써 말을 세운 미언 대지를 참구할 수 없음에 말미암은 것이다. 내가 『대학』을 읽을 때 매번 명말의 제유가 일삼음의 사이에서 규규하여 제가 치국 평천하를 해석하는 것을 보게 되니, 의심컨대 마치 건강부회하고 천착하여 본문(의 의미)에 마땅하지 않은 듯하다.²²⁾

서명응은 후세에 『대학』을 강하는 자들이,心に 대한 이야기를 버리고 事를 말하는 세태에 대하여 주자, 공자, 증자의 본 뜻을 놓치는 것이며, 이는 단순히 오해의 수준을 넘어서, 그들 사상을 심각하게 훼손하는 일이라고 비난하였다. 그는 특히 『대학장구』에 담긴 미언대지(微言大旨)를 명말 시기 학자들이 피상적으로 이해한 문제를 지적한다. 그들이 제가 치국 평천하를 事의 문제로 이해하는 것은 『대학장구』의 의미를 제대로 파악하지 못한 결과라는 것이다. 그는 이러한 해석이 건강부회와 천착에 의한 왜곡이라 지적하며, 이들이 본문을 억지로 끼워 맞추고 지나치게 파고들어 본래의 의미를 손상시켰다고 평가

21) 여기서 서명응이 말하는 行은 행위나 실천이 아니라 성의, 정심에 해당하는 마음의 변화를 의미하는 것이다.

22) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」. “乃後之講大學者, 舍心而言事, 揆文於朱子之室, 以及乎夫子曾子之室, 嗚呼! 孰有讀夫子曾子之書, 而欲揆文於其室哉? 由不能以經傳章句, 參究立言之微旨也. 愚讀大學, 每見明季諸儒, 規規於事爲之間, 以解釋經傳治平者, 疑若傳會穿鑿, 無當於本文.”

하였다.

그 반복하고 참호함에 미쳐서는 황연히 대학이 심법의 책이 됨을 알게 된 연후에 상하의 문의가 절절히 모두 통하게 된다. 이에 그 얻은 바를 적어서 ‘대학직지’라 하였다. 옛날에 주자가 사무사로써 시 삼백의 직지를 삼았는데, 나는 대학의 심법에 있어서 또한 그러하니 그러므로 직지라 명하였다.²³⁾

그는 자신이 ‘심법’의 관점에서 『대학』을 해석하고 이를 『대학직지』라 명명한 것은 주자가 사무사(思無邪)의 정신으로 『시경』 삼백 편의 본뜻을 직지(直指)한 것에서 착안한 것이라 설명한다. 즉 그가 자신의 『대학』 해석서에 『대학직지』라는 이름을 붙인 것은 주자가 말하고자 한 『대학』의 정확한 본지를 제대로 파악하였다는 자신감을 내비친 결과인 것이다. 이처럼 그는 자신의 해석이 전통을 벗어난 것이 아닌 주자의 고사(故事)를 계승하고 그 정신을 이어가는 작업임을 분명히 하며 서문을 마무리하였다.

3) 『소학』과 『대학』의 유기적 이해

주희는 『대학장구』 서문에서 『소학』과 『대학』이 서로 긴밀하게 연계된 체계임을 명확히 하였다. 그는 『소학』이 단지 어린 시절의 기초 교육에 그치는 것이 아니라, 『대학』과 유기적으로 연결되어 인간의 내면과 외면을 함께 다스리는 교육임을 강조하였다.

『소학』은 그 일을 직접 터득하는 것이고, 『대학』은 무엇 때문에 그렇게 해야 하는지, 그 이치를 궁구하는 것이다. <서우>

소학에서는 일을 배우고, 대학에서는 소학에서 배운 일의 까닭을 배운다.

<감절>

23) 徐命膺, 『大學直指』, 「大學直指序」, “及其反覆參互, 恍然知大學爲心法之書然後, 上下文義節節皆通, 於是筆其所得, 以爲大學直指. 昔者, 朱子以思無邪, 爲詩三百之直指, 愚於大學之心法亦云爾, 故名直指也.”

소학의 내용은 임금을 섬기고, 아버지를 섬기며, 형을 섬기고, 친구를 사귀는 등의 일이나, 법도에 따라 실천하도록 가르칠 뿐이다. 대학의 내용은 그러한 일의 이치를 드러내어 밝히는 것이다. <동수>²⁴⁾

주자는 『소학』과 『대학』을 별개의 학문이 아닌 상호 연계된 교육 단계로 이해하였다. 그는 『소학』은 외적 규율과 예절을 익히는 기초를 마련하는 과정이고, 『대학』은 『소학』에서 배운 일을 무엇 때문에 그렇게 해야 하는지 등의 이치를 탐구하는 과정이라 보았다. 이와 같은 주희의 해석은 『소학』과 『대학』을 통합적 교육 체계로 이해하는 것으로, 이치를 깊이 고민할 수 없는 어린 나이일 때에는 일을 배우게 하고, 청소년기부터는 본격적으로 일을 행해야 하는 이유를 깨닫게 하여 내적 수양을 심화시킴으로써 다시 자연스레 도덕적 실천으로 이어지게 하는 순환구조가 되는 것이다.

주자의 철학을 계승한 서명응은 ‘대지총서일(大指總敍一)’과 ‘대지총서이(大指總敍二)’에서 『소학』과 『대학』의 관계에 대하여 심도있는 논의를 전개하였다. 먼저 그는 ‘대지총서일’에서 『소학』과 『대학』의 교육 체계와 차이에 대해 설명하였다. 그는 『소학』은 외면을 다스리는 교육이고, 『대학』은 내면을 다스리는 교육이며, 『소학』에서 『대학』으로 이어지는 체계가 외부의 규율과 행동에서 내면 성숙으로 나아가는 단계라고 해석하였다. 그러나 그것이 『소학』 공부 끝나고 『대학』 공부로 이어짐을 의미하는 것은 아니다. 서명응은 『소학』과 『대학』이 상호 영향을 주고받는 유기적 관계라 파악하고 다음과 같이 설명하였다.

…이는 팔 세 이후에서 십오 세 이전에 다 할 수 있는 바가 아니며, 요컨대 그 시작이 팔 세에서부터이나, 그 쓰임에 이르면 한평생의 힘이 된다. 그렇다면 무릇 사람의 일생의 일삼음이 어찌 육례에서 벗어남이 있겠는가?

24) 朱熹, 『朱子語類』 卷7, 「學一_小學」, “小學是直理會那事, 大學是窮究那理, 因甚恁地 寓”, “小學者, 學其事; 大學者, 學其小學所學之事之所以 節”, “小學是事, 如事君, 事父, 事兄, 處友等事, 只是教他依此規矩做去, 大學是發明此事之理 錄”

육례가 또 어찌 소학의 가르침에서 벗어남이 있겠는가? 그러므로 ‘밖에서 일삼음은 모두 소학에 속한다.’고 하였다. 『대학』의 격물치지성의정심이 안 이 되는 것은 실로 말을 기다리지 않더라도 그것이 수신으로부터이나, 평천하에 이르면, 마치 밖에서 일삼는 것처럼 느껴진다. 그러나 지금 『대학』을 읽음에 수신의 전에서 어찌하여 威儀動作을 말하지 않는가? 威儀動作은 곧 밖에서 일삼는 것인데, 제가의 전은 부자유친, 군신유의, 부부유별, 장유유서를 말하지 않는가? 正官理民(관직을 바로잡고, 백성을 다스림)은 또 밖에서 일삼음인데, 평천하의 전은 어째서 정전, 봉건, 학교를 말하지 않았는가? 정전, 봉건, 학교는 또 밖에서 일삼음인데, 한결같이 밖에서 일삼은 것을 모두 『대학』에서 말하지 않았으니, 이 어찌 문장을 빠뜨렸기에 그러한 것이겠는가? 그 설은 이미 『소학』에 구비되었기 때문이니, 『대학』에 해당하는 말은 심법일 뿐이다. 부자유친, 군신유의, 부부유별, 장유유서는 또 밖에서 일삼음인데, 치국의 전은 어째서 정관리민을 말하지 않는가?(…중략…)대학의 심법으로 하여금 『소학』의 일삼음을 발휘하고자 하고, 『소학』의 일삼음으로 하여금 『대학』의 심법을 본원 삼고자 하는 것은, 십년이 되지 않더라도 오히려 알 수 있다. 그러므로 말하기를 “심법이 안에 있다는 것은 모두 대학에 속한다.”라고 말하였다. 외부에 있는 것은 형체도 있고 흔적도 있어 쉽게 득력할 수 있기 때문에 가르침이 조금 앞에 있고, 내부에 있는 것은 형체도 없고 흔적도 없어 힘에 착수하기 어렵기 때문에 가르침이 조금 뒤에 있다.…25)

『소학』에서 배우는 육례인 예·악·사·어·서·수를 팔 세에서 십오 세에 배운다는 것은 그 내용의 개괄을 배운다는 것에 불과하고, 깊이 있게 나아가기 위해서는 평생의 세월이 필요하다. 서명응은 밖에서 일삼음을 『소학』에 속하는

25) 徐命膺, 『大學直指』, 「大指總敘一」. “此非八歲以後十五以前, 所可盡者, 要其始之自八歲, 以至於用, 一生之力也. 然則凡人一生事爲, 豈有出於六藝者乎? 六藝又豈有出於小學之教者乎? 故曰, “事爲之在外者, 皆屬小學也.” 大學格致誠正之爲內, 則固不待言, 而其自修身, 以至平天下, 疑若事爲之在外者, 然今讀大學書, 修身之傳, 何以不言威儀動作乎? 以威儀動作, 乃事爲之在外也, 齊家之傳, 何以不言親義別序乎? 以親義別序, 亦事爲之在外也, 治國之傳, 何以不言正官理民乎? 以正官理民, 亦事爲之在外也, 平天下之傳, 何以不言, 井田封建學校乎? 以井田封建學校, 亦事爲之在外也, 一涉事爲之在外者, 皆不言之於大學, 是豈其闕文而然乎? 以其說已具於小學, 而若大學所當言者, 心法而已.(…중략…)欲使大學之心法, 發揮小學之事爲, 欲使小學之事爲, 本原大學之心法者, 十載之下猶若可見. 故曰, “心法之在內者, 皆屬大學也.” 在外者, 有形有迹, 易爲力焉, 故教之差先, 在內者, 無形無迹, 難着力焉, 故教之差後.”

것으로, 심법을 본원 삼는 것을 『대학』에 속하는 것으로 구분하였다. 특히, 그는 『대학』의 격물·치지·성의·정심은 내부에 해당한다고 누구나 쉽게 이해하지만, 수신·제가·치국·평천하는 밖에서 일삼는 것이라 오해하기 쉽다고 보았다. 그는 이러한 오해를 바로잡으며 수신·제가·치국·평천하조차 모두 심법에 해당하는 것임을 분명히 하였다. 이를 설득하기 위해 그는, 수신·제가·치국·평천하가 외적인 실천을 의미한다면 수신장에서는 위의동작(威儀動作), 제가장에서는 부자유친·군신유의·부부유별·장유유서, 평천하장에서는 정전·봉건·학교가 반드시 언급되어야 한다고 설명하였다. 이어서 이러한 내용들이 『대학』에 보이지 않는 이유는 이미 『소학』에서 모두 다루어지고 있기 때문이라고 주장하였다. 서명응은 『대학』의 심법을 통해 『소학』의 외적 실천이 빛을 발하고, 『소학』의 실천을 통해 『대학』의 심법이 본원적 의미를 가진다고 보았다. 그는 이처럼 『소학』과 『대학』이 상호 보완적 관계를 이루어야 인간의 수양이 완성될 수 있다고 명확히 밝혔다. 다음과 같은 구절에서 그의 주장은 더욱 선명해진다.

외면을 지키는 것은 내면을 고양하면 할수록 더욱 깊어진다. 이는 경으로 안을 바르게 하는 일이므로 『곡례』의 첫머리를 ‘공경을 잃지 말라[毋不敬]’로 하였고, 내면을 살피는 것은 외면을 정제하면 할수록 더욱 깊어진다. 이는 의로써 외면을 방정하게 하는 일이므로 『대학』의 끝은 ‘의와 리[義利]’로서 하였다. 이로 말미암아 행동거지와 주선하는 것이 禮에 절로 맞음에 이르러서는 소학의 완성이 되고, 이로 말미암아 從心所欲不踰矩에 이르러서는 대학의 완성이 되니, 대학과 소학의 일을 끝마칠 수 있다. 천하와 국과 가는 ‘신’에서 벗어나지 않으며, ‘신’은 또 내외 양단을 벗어나지 않는다. 소학을 외부로 다스리는 것이고, 대학은 내부를 다스리는 것이다. 그 용공에 있어서 조금의 틈이라도 있겠는가? 아아, 지극하구나, 요·순·우시대에 사람을 가르치던 법이!²⁶⁾

26) 徐命膺, 『大學直指』, 「大指總敘一」. “守於外者, 愈固養於內者, 愈深. 此敬以直內之事, 故曲禮首之以毋不敬. 察於內者, 愈精制於外者, 愈密. 此義以方外之事, 故大學終之以義利. 由是而至於動容周旋中禮, 則爲小學之成. 由是而至於從心所欲不踰矩, 則爲大學之成. 而大小學之能事畢矣. 天下國家, 不出於身, 身又不越乎內外兩端. 而小學以治外, 大學以治內, 是其用工有一毫之罅隙乎? 嗚呼! 至矣三代教人之法也.”

한편, ‘대지총서이’에서 서명응은 무왕과 상보의 대화를 통해 『소학』과 『대학』의 도가 자손들의 번영을 위한 중요한 학문 단계임을 강조하였다. 서명응은 우선, 무왕이 즉위한 뒤, 그의 자손들이 만세를 이어 행할 수 있는 방법에 대해 묻자 태사 상보가 단서의 “경이 나태함을 이기는 자는 길하고, 나태함이 경을 이기는 자는 멸망한다. 의가 욕심을 이기는 자는 순조롭고 욕심이 의를 이기는 자는 흉하다.[敬勝怠者吉, 怠勝敬者滅, 義勝欲者從, 欲勝義者凶]”이라는 스무 글자를 읽어주었으며, 이에 무왕이 삼가고 두려워 자리 모퉁이, 책창, 거울, 지팡이, 술잔 등 자신의 가는 곳과 물품마다 그 내용을 새겼다는 일화를 소개하였다.²⁷⁾ 그리고 이를 다음과 같이 설명하였다.

이는 『소학』과 『대학』의 도이다. 공경이 태만을 이기고, 태만이 공경을 이김을 경으로써 하여 한번의 정과 한번의 반을 대대하여 말하였다. 의가 욕을 이기고, 욕이 의를 이김을 의으로써 하여, 한번의 정과 한번의 반을 대대하여 말하였다. 경이 만세의 주재가 됨은 『소학』의 도가 아니겠는가? 의가 곧 일심의 재재이니 『대학』의 도가 아니겠는가? 상보가 이 『소학』과 『대학』의 도로써 주나라에 무강한 정치를 열고자 하였고, 무왕이 이 『소학』과 『대학』의 도로써 주나라에 무강한 업적을 바르게 하고자 하였다. 주고 받는 사이에 근엄함이 없을 수 있겠는가? 지금 그 완성된 책의 말을 이룬 것을 보면, 공자가 전을 외우기 전에 무왕이 이미 『소학』과 『대학』의 도로써 완성된 책을 발휘하여 동서학에 두어 그 자손과 서민을 가르쳤다. 이는 『소학』의 도가 주나라에 이르러 크게 구비된 것이니, 스승 상보의 『단서』에 나오는 스무 개의 말이 실로 그것을 열어줌이 있다. 주나라가 쇠하고 학문이 폐지됨에 이르러, 공자가 시작하기를 이 도로써 전을 외움으로써 한 이 후에, 그 곡례의 첫머리에 공경치 않음이 없었고, 『대학』이 끝나기를 의와 리로써 한 것은 『단서』의 스무 개의 말을 근본으로 삼기 때문이니, 아아 귀

27) 徐命膺, 『大學直指』, 「大指總錄二」, “昔者, 武王踐阼三日, 召士大夫而問焉曰, “有行萬世, 可以爲子孫恒者乎? 諸大夫對曰, “未得聞也, 然後召師向父問焉曰, “黃帝顛頊之道存乎? 亦不可得見歟? 師向父曰, “在丹書, 王欲聞之, 則齊矣, 三日, 王端冕, 師向父亦端冕, 奉書而入, 負屨而立, 王下堂, 東面而立, 師向父西面, 道書之言曰, “敬勝怠者吉, 怠勝敬者滅, 義勝欲者從, 欲勝義者凶”, 行可以爲子孫恒者此也, 王聞書之言, 惕若恐懼, 爲成書, 於席之四端几槃杖帶觴豆戶牖, 銘焉, 夫二十言之道, 何道也, 而向父之所以傳之, 武王之所以受之, 若此其謹嚴乎”

하구나!!²⁸⁾

서명응은 이처럼 『소학』과 『대학』의 도가 주나라의 정치적·문화적 유산의 핵심이었다고 파악하면서 주나라와 공자의 교육적 전통을 경(敬)과 의(義)를 중심으로 설명하였다. 그는 『소학』과 『대학』이 각각 외면과 내면을 다스리는 교육 체계로서 조화를 이루며, 이러한 교육이 개인과 국가의 수양에 긴밀히 연관되어 있음을 강조한다. 서명응의 설명에 따르면 『소학』과 『대학』의 도는 경과 의의 이중 구도를 통해 설명된다. 공경은 태만(怠)을 이기는 도리로 소학의 핵심이며, 공경이 만세의 주재가 되는 것은 소학의 본질에 해당한다. 반면, 의는 욕심(欲)을 이기는 도리로 『대학』의 중심 가르침이며, 의가 일심(一心)의 규율이 되는 것은 『대학』의 도리로 제시된다. 이와 같은 구도는 정(正)과 반(反)의 대립으로 나타난다. 이처럼 서명응은 공경과 태만, 의와 욕심의 상호 관계를 통해 『소학』과 『대학』이 어떻게 균형과 조화를 이루는지 명확히 설명하였다.

서명응은 ‘대지총서일’과 ‘대지총서이’ 모두에서 『소학』과 『대학』의 상호 보완적 관계와 인간 수양의 중요성을 다루었지만, 각각의 내용에서 강조하는 바는 조금씩 달랐다. 그는 ‘대지총서일’에서는 『소학』과 『대학』의 교육 체계적 맥락에서 그 차이와 조화를 중심으로 내면과 외면 수양의 균형을 강조하였고, ‘대지총서이’에서는 『소학』과 『대학』의 도를 정치적 맥락에서 해석해 개인 수양이 가정과 국가로 확장되는 과정을 말하였다.

서명응은 『대학』 해석에 있어서 주자의 해석을 계승하면서도 주자가 언급하지는 않았지만 그가 말하고자 한 핵심이 바로 心法이라고 선언하였다. 그는

28) 徐命膺, 『大學直指』, 「大指總攷二」. “曰, “此小大學之道也. 敬勝怠, 怠勝敬. 以敬之, 一正一反而對言之. 義勝欲, 欲勝義. 以義之, 一正一反而對言之. 敬爲萬事之主宰, 非小學之道乎? 義乃一心之裁制, 非大學之道乎? 尙父欲以此小大學之道, 開周家無疆之治, 武王欲以此小大學之道, 定周家無疆之業, 可不謹嚴於授受之際乎? 今觀其爲成書之語, 則夫子誦傳之前, 武王已以小大學之道, 發耨成書, 置諸東西學, 教其子孫庶民, 是則小大學之道. 至周大備者, 師尙父丹書之二十言, 實有以啓之, 及周衰學廢, 夫子始以此道誦傳於後, 而其曲禮首之以毋不敬, 大學終之以義利者, 所以本丹書之二十言也, 嗚呼希矣!”

『소학』이 외부의 일을 배우는 단계라면 『대학』은 외부의 일을 실천할 수 있게 내면을 수양하는 단계라고 보았다. 이러한 통찰은 주자의 철학을 계승하면서도 더욱 구체적이고 세밀한 설명으로 이어지는 것이다. 그는 『대학』의 삼강령과 팔조목이 모두 내면적 수양의 확장 과정임을 설득력 있게 제시하였다. 그는 심지어 제가, 치국, 평천하조차도 사회적 실천을 의미하는 것이 아니라 심법에 대한 이야기를 하고 있는 것이라고 주장하였다. 그리고 제가, 치국, 평천하를 외부의 일로 보는 것은 주자, 정자, 공자를 제대로 이해하지 않은 오해에서 비롯된 것이라고 강하게 비판하였다. 이처럼 서명응은 『대학』의 본질을 심법에 두고, 내면의 성찰과 수양이야말로 외적 실천의 근본임을 강조하였다. 『대학직지』는 외형적 성취의 근간을 인간 본연의 도덕적 완성에 둔 그의 학문과 철학이 집약된 결과라 할 수 있다.

III. 주요 내용과 해석 특징

서명응은 경1장을 다음과 같은 4부분으로 나누어 그 특징을 설명하고자 하였다.

〈표 2〉 『대학직지』 경1장 분석

『대학장구』	『대학직지』	핵심 주제	내용 요약
經一章	經一章一	明德의 본질	- 주자의 해석을 따라 명덕을 “虛靈不昧”로 정의 - 명덕은 天命과 性情을 통한 마음의 발현임을 인지 소득호친, 구중리, 응만사로 설명
	經一章二	知止와 能得의 연계성	- 知와 得의 상호 관계를 통한 至善의 실현 - 지선은 공부와 공효가 균형을 이루어야 함
	經一章三	삼강령 팔조목의 구조	- 三綱領과 八條目的 상호 보완적 구조 해석 - 각 문장은 도치와 순서로 연결됨을 설명
	經一章四	修身과 사회 질서	- 수신을 가정, 국가, 천하의 질서 확립의 근본으로 삼음을 설명 - 천자부터 서인까지 모두 치국 평천하에 관여할 수 있음을 설명

1. 明德의 본질

서명응은 그의 『대학』 해석에서 주자의 『대학장구』의 해석 체계를 계승하여 전체 요지를 이해하였다. 이는 경1장을 해석한 내용에서도 잘 드러난다. 그는 옛 성현들이 일생의 힘을 써서 『대학』을 해석해 놓았으나 후세의 배우는 자들이 그 의미를 알지 못하고 오히려 본지를 의심하고 어지럽혔다고 지적하였다. 그러면서 명덕에 대한 주자의 설이 무엇을 의미하는 것인지 구체적으로 설명하고자 하였다. 주자는 경문 1장에서 명덕(明德)에 대해 ‘明德者, 人之所得乎天, 而虛靈不昧, 以具衆理而應萬事者也.’라고 풀이하였다. 이에 대한 서명응의 설명은 다음과 같다.

본래 주자께서 명덕을 허령불매라고 해석한 것은 이 마음의 가운데가 비어 아무 것도 없어서 신명불측한 것을 형용한 것이니 이것이 그 올바른 의미이다. 이 구절을 말미암아 거슬러 올라가면, ‘人之所得乎天’으로써 명덕의 所從得(얻은 근원)을 말하였고, 이 구절을 말미암아 따라서 내려가면, ‘具衆理’로써 명덕의 體가 性이 됨을 말하였으며, ‘應萬事’로써 명덕의 用이 情이 됨을 말하였다. 대개 또한 張子の 心統性情의 설은 읽는 자가 이 마음이 천명에서 근본함을 알고자 하면, 마땅히 위 한 구절(人之所得乎天)에서 그것을 구해야 하고, 이 마음이 성정에서 구비됨을 알고자 하면, 마땅히 아래 두 구절(具衆理, 應萬事)로에서 그것을 구해야 한다. 만약 천명의 리를 갖추고 성정의 묘를 머금어서 허명동철하게 되면 가운데 한 구절을 다하게 되는 것이다.²⁹⁾

서명응은 허령불매라는 것이 명덕의 기본적인 해석이고, 인지소득호천(人之所得乎天)은 명덕을 얻게 된 근원을 설명한 것이며, 구중리(具衆理)로 풀

29) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章一」, “本朱子之釋明德也, 虛靈不昧, 形容此心中虛無物, 神明不測, 而乃其正義也. 由此句, 溯而上之, 則以人之所得乎天, 言明德之所從得; 由此句, 沿而下之, 則以具衆理, 言明德之體爲性; 以應萬事, 言明德之用爲情. 蓋亦張子心統性情之說也. 讀者, 欲知此心之本乎天命, 則當於上一句而求之; 欲知此心之具乎性情, 則當於下二句而求之. 若其該天命之理, 含性情之妙, 以虛明洞徹, 則中一句盡之矣.”

이한 것은 명덕의 체가 성임을 말하는 부분이고, 응만사(應萬事)로 풀이한 것은 명덕의 용이 정임을 설명하는 것이라고 보았다. 주자는 단지 명덕을 ‘明德者，人之所得乎天，而虛靈不昧，以具衆理而應萬事者也.’라고 풀이하였지만, 서명응은 주자가 그러한 풀이를 한 것을 보다 자세히 분석하였다. 또한, 그는 장재의 심통성정설도 덧붙여 해석하여 명덕의 체와 용이 각각 성과 정임을 밝혀 주자와 장재의 설을 통합적으로 이해하였다.

대개 또한 장재의 심통성정의 설은 읽는 자가 이 마음이 천명에서 근본함을 알고자 하면, 마땅히 위 한 구절에서 그것을 구해야 하고, 이 마음이 성정에서 구비됨을 알고자 하면, 마땅히 아래 두 구절에서 그것을 구해야 한다. 만약 천명의 리를 갖추고 성정의 묘를 머금어서 허명동철하게 되면 가운데 한 구절을 다하게 된다.³⁰⁾

서명응의 정리에 따르면 명덕은 허령불매이며, 이를 체와 용으로 설명하자면 본체인 성은 못 중리를 갖추고, 용에 해당하는 정은 만사에 응한다는 것이다. 이렇듯 주자의 명덕 풀이에 대한 분석을 명덕의 근원, 명덕의 체, 명덕의 용으로 나누어 소종득(所從得), 성(性), 정(情)으로 분속한 그는 허령불매를 더욱 다양한 방식으로 설명하였다.

무엇이 령인가? 그것은 허일 뿐이다. 때로 짝을 이루어 나무와 돌이 되고, 국한되어 편질되면, 완고해져서 지각하는 바가 없게 된다. 또 무엇이 령하지 않음인가? 그것은 허하지 않음일 뿐이다. 하늘의 지극한 령이 지극한 허에서 말미암음을 안다면, 그 인심의 지극한 령이 또한 지극한 허에서 말미암음을 알 수 있다. 어찌 이것이 다르겠는가. (중략) 그러므로 “비어 있으면 신령스럽고, 비어 있지 않으면 곧 신령스럽지 않은 것은 리기의 분계라 할 수 없다.” 하였으니, 내가 이 설을 삼은 것이 오래 되었다. 이 설을 본 자들이 혹은 믿고, 혹은 믿지 않아서, 비록 나도 또한 자신할 수 없었으나,

30) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章一」, “蓋亦張子心統性情之說也, 讀者, 欲知此心之本乎天命, 則當於上一句而求之; 欲知此心之具乎性情, 則當於下二句而求之. 若其該天命之理, 含性情之妙, 以虛明洞徹, 則中一句盡之矣.”

어류를 상고함에 이르러 “무릇 물에는 심이 있으나, 그 가운데는 반드시 비어 있다. 마치 음식 가운데 닭의 심장과 돼지의 심장 속을 잘라 열어보면 인간의 심장 또한 그러함을 알 수 있는 것과 같다.” 또, “이계선이 문기를 ‘심체의 가운데는 비어 있습니다. 비어 있으면 신령함이 마치 물이 맑고, 불이 밝으며 거울이 빛나는 것과 같으니 모두 이 본체가 비어 있기에 투명할 수 있는 것입니다.’ 라고 하자 주자도 그러하다 하였다.”라고 한 말들이 있었다. 이 여러 설을 얻은 연후에야 비로소 앞의 말이 거짓이 아님을 믿을 수 있게 되었다.³¹⁾

서명응의 설명에 따르면, 명덕의 본질은 허령불매(虛靈不昧)에서 출발한다. 여기서 ‘허(虛)’는 내면이 텅 비어 있는 상태를 의미하며, 이는 신령스러운 깨달음과 지혜를 가능하게 하는 근본 조건이다. 한편, ‘령(靈)’은 비어있는 마음의 본질을 의미하며, 이는 물의 맑음과 같은 투명한 본성을 상징한다. 만약 내면에 사욕(私欲)이 깃들면, 그 신령스러움은 상실된다. 서명응은 명덕을 비유하며 그것이 지극히 둥글고 그 가운데는 지극히 비어있다는 특성에 있어 천체와 비슷하다고 생각하였다. 특히 그는 명덕의 허령불매적 성격을 설명하기 위해 닭과 돼지의 심장을 예로 들며, 모든 생명체의 심장이 본질적으로 비어 있음을 지적하였다. 이는 인간의 마음 역시 본래 비어 있는 속성을 지니며, 사욕을 제거할 때 본연의 맑은 상태를 유지할 수 있음을 시사하는 것이다. 그는 물의 맑음, 불의 밝음, 거울의 투명함도 또한 모두 본래의 ‘비어 있음’에서 비롯된 속성으로 신령함을 드러내는 것이라 본 이계선과 주자의 대화어록을 접한 후에 자신의 견해에 더욱 확신을 얻게 되었다고 말하였다. 결국, 서명응은 주자의 명덕허령불매(明德虛靈不昧) 해석을 바탕으로, 명덕의 실현이란 단순히 사욕을 비워내는 것에 그치지 않고, 본래의 맑고 신령한 마음을 회복

31) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章一」, “何其靈也! 以其虛而已也, 或麗而爲木石, 局而爲偏質, 則頑然無所知覺, 又何其不靈也? 以其不虛而已也, 知天之至靈, 由於至虛, 則其人心之至靈, 亦由於至虛, 何以異是哉! (중략) 故曰“虛則靈, 不虛則便不靈, 未可以理氣分也.” 愚之爲此說久矣, 見者或言或不信, 雖愚亦不能自信, 及考『語類』有曰, “凡物有心, 而其中必虛, 如飲食中, 鷄心猪心之屬切開, 可見人心亦然”. 又“李繼善問, 心體中虛, 虛則靈, 如水之清, 火之明, 鑑之光, 皆是體虛, 所以能透明, 而朱子然之.” 得是數說然後, 始信前言之不妄也.”

하고 지속하는 것이라 주장한 것이다.

2. 조화의 특징과 의미

한편, 서명응은 경1장의 ‘知止而后有定, 定而后能靜, 靜而后能安, 安而后能慮, 慮而后能得’ 구절을 여러 해 반복하여 읽은 결과 첫째, 지선(至善)이 지행(知行)을 겸한다는 점, 둘째, 지선에 공효가 있다는 점, 셋째, 지선이 심법이 된다는 점을 알 수 있게 되었다고 하였다.³²⁾ 그리고 어쩌서 지선이 그러한 특징을 갖는지 구체적으로 설명하였다.

서명응은 지어지선이라는 말에서 지(止)자가 있는 것이 지선이 지(知)와 행(行)을 겸함을 알 수 있는 단서라 보았다. 그는 격물치지를 지, 성의정심을 행이라 해석하여, ‘止’자가 쓰인 이유가 ‘기질이 밝은 자는 지의 일이라 여겨 행에 소략하게 되고, 기질이 두터운 자는 행의 일이라고 여겨 지에 소략하게 될 것을 염두에 둔 결과’라고 설명하였다.³³⁾

또한, 그는 경1장의 첫 두 문장 ‘大學之道, 在明明德, 在新民, 在止於至善’과 ‘知止而后有定, 定而后能靜, 靜而后能安, 安而后能慮, 慮而后能得’이 공부와 공효로 상관 관계를 맺는다고 보았다.³⁴⁾ 그리고 지지(知止)에서 능득(能得)에 이르는 양단이 각각 기미(機微)와 의(義)를 의미하는 것이라 풀이하였다.

『대학』의 시작은 격물치지·성의·정심이 그 공부를 상호 지극히 하여, 지가 더욱 나아가면 행은 더욱 치밀해지고, 행이 더욱 치밀해지면 지는 더욱 정밀해지는 것이다. 위 글에서 삼강령을 공부로 말한 것이 이것이다. 그 성공에 미쳐서는 격물치지의 공효는 먼저 이른바 “이를 데를 알아 이르므로

32) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章二」, “愚讀大學之知止能得一節, 至於反覆累年然後, 歎曰, 於此見至善之兼知行也; 於此見至善之有工效也; 於此見至善之爲心法也。”

33) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章二」, “上文旣言, 明明德新民, 皆當止於至善矣, 然若不言至善之有知有行, 則質之明者, 必以爲知之事而略於行, 質之厚者, 必以爲行之事而略於知, 且將啓後世學術之偏”

34) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章二」, “知上文以工夫言, 則其下文之以功效言, 可知; 知下文以功效言, 則其上文之以工夫言, 可知”

더불어 기미를 알 수 있다”는데 이르는 것이고, 성의·정심의 공효는 끝내 이른바 “끝을 알아서 끝내므로 더불어 의를 보존할 수 있다”는데 이르는 것이다. 幾에서 義에 이르는 사이에 또 정정안려가 있으니, 득이라고 여긴다면, 지에서 멀어질 수 없고, 지라고 여긴다면, 이미 득을 건넜으니,(득에 도달함을 전제하는 것이니), 이것이 바로, 지의 징험이자 득의 말미암음이다.³⁵⁾

서명응은 지에 해당하는 격물치지의 공효는 행에 해당하는 성의정심에 비하여 먼저 이르는 것이므로, “이를 테를 알아 이르므로 더불어 기미를 알 수 있다”는 것이고, 상대적으로 성의정심의 공효는 끝에 이르는 것이므로 “끝을 알아서 끝내므로 더불어 의를 보존할 수 있다”라고 하였다.³⁶⁾ 그런데 그의 위와 같은 풀이는 『주역』 「건괘문언구삼(乾卦文言九三)」을 참고한 것이다. 그는 『주역』을 통해 격물치지의 공효와 성의정심의 공효를 각각 지지(知止)와 능득(能得)으로 해석하되, 지지(知止)가 기미를 아는 것이고 능득(能得)이 의를 보존하는 것이므로 그 사이에 있는 ‘知止而后有定, 定而后能靜, 靜而后能安, 安而后能慮, 慮而后能得’이 기미를 알아 의를 보존하는 데까지의 단계라고 해석하였다.

〈그림 1〉 工夫·功效·刑象 관계도

35) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章二」. “大學之始, 格致誠正, 交致其工, 知愈進則行愈密, 行愈密則知愈精, 上文三綱領之以工夫言, 是也, 及其成功, 格致之效, 先至所謂 ‘知至, 至之可與幾也, 誠正之效, 終至所謂 “知終, 終之可與存義也.” 自幾至義之間, 又有定靜安慮, 以為得也, 則未離乎知, 以為知也, 則已涉乎得, 乃知之驗而得之由也.”

36) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章二」. “及其成功, 格致之效, 先至所謂 ‘知至, 至之可與幾也, 誠正之效, 終至所謂 “知終, 終之可與存義也.”

이 단계는 위 그림과 같이 知止-有定-能靜-能安-能慮-能得 순서로 전개되며, 서명응은 각각의 단계에 특정한 형상을 부여하였다. 그는 ‘정(定)’에는 ‘지(志)’의 형상이, ‘정(靜)’에는 ‘심(心)’의 형상이, ‘안(安)’에는 ‘신(身)’의 형상이, 그리고 ‘려(慮)’에는 ‘의(意)’의 형상이 있다고 보았다. 따라서 무엇을 ‘정(定)’하고 ‘정(靜)’하고 ‘안(安)’하고 ‘려(慮)’하는가에 대해 그는 각각 지향(志), 마음(心), 몸(身), 의지(意)로 설명하였다. 서명응에 따르면 지선을 이루는 과정에서도 단계별 공효가 있으며, 이는 뜻을 정하게 되고(志), 마음이 고요해지며(心), 몸이 편안해지고(身), 의지를 가지게 되는 것(意)에 해당한다. 이처럼 그는 지지에서 능득까지가 기미를 알아채 마음에 지향을 정하여 의지(意志)를 품게 되고 결국 의(義)를 보존하는 과정이며 그 모든 것이 격물치지에서 성의 정심의 공효라고 이해하여 공효에도 단계가 있음을 설명하였다.

또한 그는 명명덕 신민 지어지선이 모두 심에 해당하는 내용인 만큼 전문의 ‘신, 가, 국, 천하(身, 家, 國, 天下)’에 대해서도 ‘수, 제, 치, 평(修, 齊, 治, 平)’ 하려는 마음을 말한 것이지 언행, 동정, 제도, 문위와 같은 외부의 일(事)을 말하는 것이 아님을 강조하였다.³⁷⁾ 서명응은 명명덕의 지선과 신민의 지선이 모두 심법을 말하는 것이기에 『대학』에서 외부적인 행위를 어떻게 해야 하는지 언급하지 않은 것은 당연하다고 본 것이다.

3. 삼강령과 팔조목의 구조적 분석과 문장론

서명응은 『대학직지』에서 『대학장구』 경1장의 문장 수준에 대해서도 논하였다. 그는 문과 장에 대한 정의를 내리고, 가장 좋은 문장을 대표하는 것으로 『대학장구』의 경1장을 꼽는다.

37) 徐命膺, 『大學直指』, 『經一章二』, “明明德 爲人之本心, 則斯民亦不過使人各明其本心而已; 止至善, 亦不過明己心新人心各詣其極也. 故傳文於身家國天下, 皆言修齊治平之心, 而未嘗一言及於言行動靜制度文爲, 則不應於此, 舍心以爲言.”

경과 위가 서로 어우러짐을 일러 장이라 하고, 흑과 백이 서로 간여함을 일러 문이라 한다. 말이 지극한 것은 한 구라도 문을 완성하지 않음이 없으며, 또한 한 구라도 장이 완성되지 않음이 없다. 마치 『대학』의 경이 거의 문장이 지극한 것과 같다. 경문은 모두 일곱 절이니, 절마다 모두 그 법을 달리한다.³⁸⁾

서명응은 경1장의 문장이 지극한 수준이며, 그 예로 경문 일곱 절이 절마다 모두 그 법을 달리하는 점을 들며 삼강령과 팔조목의 공부와 공효의 예를 통해 구체적으로 논증하고 구조를 분석하였다.

우선 그는 삼강령의 공부에 해당하는 부분에서는 명덕과 신민이 대대의 관계이고, 지어지선이 명덕과 신민을 포괄하는 삼강령의 공부가 단순히 가로로 배열된 것이 아니라 세 가지 층위로 나뉘어 구성되어 있음을 강조하였다. 그리고 삼강령의 공효에 해당하는 부분은 ‘知止-有定-能靜-能安-能慮-能得’까지 횡적 구조로 이루어져 있다고 설명하였다. 또한, 팔조목의 공부인 ‘격물-치지-성의-정심-수신-제가-치국-평천하’는 앞의 한 글자로 뒤 한 글자를 해석하여 ‘물을 격한다’, ‘지를 치한다’, ‘의를 성한다’의 도치 구조로 이루어지고, 팔조목의 공효는 순접으로 이루어져 있다고 설명하였다.³⁹⁾ 그는 문법뿐만 아니라 내용의 구조 또한 수미관쇄되고 의미가 상응하여 그 문장이 지극함이 마치 하늘을 닮아있다고 아래와 같이 극찬하였다.

대개 한 구절이라도 동일한 법이 없으니, 하물며 『대학』의 도에서이겠는가? ‘근도’라는 부분의 도는 삼강령의 수미관쇄가 되며 팔조목과는 구별되어 달라서 팔조목 앞 절 1개의 재자는 삼강령 앞 절 3개의 재자와 상응하

38) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章三」, “經緯相錯之謂章, 黑白相間之謂文, 語之至者, 無一句不成文, 亦無一句不成章 若大學之經, 其殆文章之至也歟! 經文凡七節, 而簡簡皆異其法.”

39) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章三」, “言三綱之工夫, 則以明德對新民, 又以止至善上包明新, 此參言之者也, 言三綱之功效, 則以知止爲至善之始, 得爲至善之終, 其中之定靜安慮, 又自知止至能得之脈絡, 此橫言之者也, 然後以始終本末先後, 對言以結之, 言八條之工夫, 則皆以上一字, 倒解下一字, 此倒言之者也, 言八條之功效, 則皆上下平說, 順其語序, 此順言之者也, 然後八條中, 拈出修身.”

고, 팔조목 뒷 절 5개의 后자는 삼강령 뒷 절 5(7의 오기로 보인다)개의 后자와 상응하여, 그 在를 말하는 것은 공부(가) 되고, 后를 말하는 것은 공효(가) 됨을 알 수 있다. 마치 못 별들이 높은 하늘에 뻗뻗하고 구형(의 생김새가) 둥글고 곡이 짐이 상호 착중하는데, 착중하는 가운데에 또 각기 距直燦然하여 어지럽지 않음이 있으니, 하늘과 성인의 문장은 그 지극함이 하나인 것과 같다.⁴⁰⁾

서명응은 주자가 경1장을 총 7개 단락으로 구분지은 데에서 첫 두 절은 삼강령의 공부와 공효를 의미하고, 네 번째 절과 다섯 번째 절은 팔조목의 공부와 공효를 의미한다고 보았다. 그는 삼강령의 앞 절(經1-1:大學之道~在止於至善)에서 세 번 반복되는 ‘在’자는 팔조목의 앞 절(經1-4:古之欲明明德於天下者~致知在格物)에서 한 번 등장하는 ‘在’자와 상응하며, 삼강령의 뒷 절(經1-2:知止而后~能得)에서 다섯 번 반복되는 ‘后’자는 팔조목의 뒷 절(經1-5:物格而后~天下平)에서 일곱 번 반복되는 ‘后’자와 상응한다고 보았다. 그리고 삼강령의 앞절과 팔조목의 앞 절은 모두 공부를 의미하면서 ‘在’를 써서 일치성을 가지며, 삼강령의 뒷 절과 팔조목의 뒷 절은 모두 공효를 의미하면서 ‘后’를 써서 일치성을 가진다고 설명하였다. 이처럼 서명응은 경전의 문장 구조가 가지는 체계적인 대칭성과 통일성을 포착하여 경전이 지닌 학문적 깊이와 정교함을 부각하고자 하였다.

이처럼 서명응은 『대학직지』에서 주자의 해석 체계를 전반적으로 따르면서도, 그 의미를 한층 더 명확하고 정교하게 풀어내고자 했다. 그는 명덕의 허령불매적 속성과 인간 마음의 본질이 천명에서 비롯되어 성정을 통해 현실에 발현된다는 주자의 주석을, 내용과 문장 양면에서 더욱 풍부하고 정밀하게 설명하고자 했다. 또한 경1장이 단순히 삼강령과 팔조목의 나열에 그치는 것이 아니라, 수미관쇄 구조를 통해 치밀한 문장 체계를 이루고 있음을 강조하

40) 徐命膺, 『大學直指』, 「經一章三」, “蓋無一句之同法也, 況大學之道, 近道之道, 爲三綱之首尾關鎖, 以別異於八條, 而八條前節之一在與三綱前節之三在相應, 八條後節之五后與三綱後節之五后相應, 以見其言在者爲工夫, 言后者爲功效, 如衆星森羅秋旻, 鉤衡圓曲互相錯綜, 而錯綜之中, 又各有距直燦然不亂, 天與聖人之文章, 其致一也.”

였다. 이처럼 서명응의 해석은 경전의 문장과 구조 속에 담긴 깊이를 탐구하며, 인간 내면의 완성을 통해 사회적 이상을 동시에 구현하고자 하는 『대학』의 철학적 의미를 새롭게 정리한 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

IV. 경학사적 의의와 결론

서명응의 『대학직지』는 주자학의 전통을 계승하면서도 心法을 중심으로 한 독창적 해석을 통해 조선 후기 경학 발전에 중요한 전환점을 제시하였다. 그는 삼강령과 팔조목을 심법의 발현 과정으로 재해석하며, 개인의 내면 수양을 통해 가정, 국가, 천하의 조화로운 발전을 도모하는 체계를 제시했다.

서명응은 『소학』과 『대학』을 통합적 교육 체계로 파악하였다. 『소학』은 외적 예절과 규율을 학습하는 기초 과정, 『대학』은 내면에서 이를 완성하는 심법의 과정인 것이다. 따라서 그는 『대학』이 『소학』의 내용을 반복할 필요가 없다고 보았으며, 『대학』은 내면 수양의 내용만을 담고 있다는 점을 거듭 강조하였다.

한편, 서명응은 주자의 명덕해석 중 허령불매적 특성에 주목하되, 명덕의 원인을 천명으로, 명덕의 발현을 성·정으로 파악하여 그 관계를 설명했다. 또한 격물치지(格物致知)와 성의정심(誠意正心)의 공부를 통해 내면이 변화한 공효를지(知止)와 능득(能得)까지의 단계로 해석하였다. 또한, 그는 경문의 구절들이 삼강령과 팔조목, 선후, 본말, 재(在)와 후(后) 등과 같이 상호 대칭성과 논리적 연계성을 갖는다고 보고, 문장과 내용이 포괄하는 경전의 철학적 정합성을 명확히 규명하였다.

이처럼 서명응의 『대학직지』는 주자학적 체계를 충실히 계승하면서도, 주자가 말하지 않았으나 실제 『대학』 해석에 담긴 미연대이가 심법에 있다고 보고 그 중요성을 부각하며 해석을 심화하였다. 그는 경문 해석을 통해 인간 삶의 본질이 마음에 달려 있음이 주자학의 본질이라는 점을 거듭 밝혔다. 그

의 『대학』 해석은 조선 후기 경학이 주자학의 본질을 재확인하고자 하면서도, 참신하고 새로운 접근을 시도한 흥미로운 사례라 할 수 있다.

본 연구는 서명응의 『대학직지』가 조선 후기 경학의 변화를 반영하며 주자학 해석을 발전시킨 독창적 성과임을 조명하였다. 향후 연구에서는 서명응의 해석이 당대 다른 학자들과 어떻게 차별화되었는지 구체적으로 조명할 필요가 있다. 또한, 현대적 관점에서 서명응의 심법 해석이 어떻게 재평가되고 활용될 수 있는지에 대한 탐구도 중요한 과제로 남아 있다.

【주제어】 서명응(徐命膺), 대학직지(大學直指), 주희(朱熹), 심법(心法), 삼강령(三綱領), 팔조목(八條目), 경학(經學), 18세기, 조선철학, 한국철학

[참고문헌]

朱熹, 『朱子語類』.

『英祖實錄』.

徐命膺, 『保晚齋叢書』.

洪敬謨, 『叢史』.

徐有渠, 『金華知非集』.

이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사학위 논문, 2023.

한민섭, 「徐命膺一家의 博學과 叢書·類書 編纂에 관한 研究」, 高麗大學校 박사학위논문, 2010.

[국문초록]

본 연구는 조선 후기의 대표적 경학자 서명응(徐命膺, 1716-1787)의 『대학직지(大學直指)』를 중심으로 그의 경학 해석과 학문적 특징을 고찰하였다. 서명응은 주희(朱熹)의 『대학장구』 해석을 계승하면서도 ‘심법(心法)’이라는 독창적 개념을 도입하여 『대학』의 본질을 내면 수양에 두었다. 그는 삼강령과 팔조목의 모든 내용이 외부적 실천이 아닌 심법을 통해 완성된다고 보았으며, 이를 통해 개인과 가정, 국가의 조화로운 발전을 도모하고자 하였다. 본 연구는 특히 『대학직지』 서문과 경1장의 분석을 중심으로, 서명응의 해석이 주자학적 전통과 조선 후기 학문 세계에서 어떻게 변화를 모색하였는지 조명하였다. 특히, 『대학직지』에서 경1장을 심층적으로 분석하며 문장 구조의 정밀함과 삼강령과 팔조목의 상호 연계를 논리적으로 강조한 점은 그의 해석적 독창성을 잘 보여준다. 서명응은 주자의 해석에 기반하면서도 자신의 관점을 추가해 명덕(明德)의 허령불매(虛靈不昧)적 성격을 다양한 예를 들어 설명하고, 지와 행의 조화를 통해 심법을 실현할 것을 제시하였다. 『대학』에 대한 그의 독창적 해석은 조선 후기 경학의 새로운 방향성을 제시한 학문적 기여로 평가할 수 있다. 이 연구는 서명응이 경학적 전통을 계승하면서도 새로운 방법론과 시각을 적용한 해석을 통해 조선 후기 경학의 전환과 발전에 기여했음을 규명하였으며, 그의 사유가 중요한 학문적 가치를 지니고 있음을 논증하였다.

[Abstract]

An Analysis of Seomyung-eung's Interpretation of the 『Great Learning』 through 『Direct pointing to the Great Learning』 and the Characteristics of Confucian Studies in 18th-Century Joseon(1):

Focusing on the Preface and Chapter1

Lee, Siyeon (Korea National University of Transportation)

This study focuses on the interpretation and academic features of 『Direct pointing to the Great Learning(大學直指)』 by Seo Myung-eung(徐命膺, 1716-1787), a prominent Confucian scholar of late Joseon Korea. While Seo Myung-eung inherited Zhu Xi's(朱熹) 『commentary on The Great Learning(Daehakjanggu, 大學章句)』, he introduced an original concept of “Mind Cultivation(心法)”, emphasizing the essence of the 『Great Learning』 in terms of internal cultivation. He argued that all aspects of the Three Guidelines(三綱領) and Eight Articles(八條目) are not mere external practices but are fulfilled through Simbeop, aiming to achieve harmonious development at the individual, familial, and national levels.

This research highlights Seo Myung-eung's unique interpretation, focusing on the preface and Chapter1(經一章)of 『Direct pointing to the Great Learning(大學直指)』. His meticulous analysis of Chapter 1's structure and the logical interplay between the Three Guidelines and Eight Articles exemplifies his interpretative originality. While grounded in Zhu Xi's commentary, Seo Myung-eung expands on it by elucidating the mingde(明德) concept through its xulingbumai(虛靈不昧) characteristics, offering various examples. He also emphasizes the importance of achieving harmony between knowledge and action as a means to realize Mind Cultivation(心法).

Seo Myung-eung's reinterpretation of the 『Great Learning』 signifies an innovative scholarly contribution that suggests a new direction for Confucian studies in late Joseon. This study demonstrates that Seo Myung-eung's approach not only preserves traditional Confucian principles but also applies new methodologies and perspectives, marking a pivotal point in the transition and development of

Confucianism in 18th-century Joseon. His intellectual insights are shown to retain significant academic value, extending beyond his era.

【Keywords】 Seo Myung-eung(徐命膺), 『Direct pointing to the Great Learning(大學直指)』, Zhu Xi(朱熹), Mind Cultivation(心法, Simbeop), Three Guidelines(三綱領, Samgangnyeong), Eight Articles(八條目, Paljomok), Studies of Oriental Scriptures(經學), 18th Century, Joseon Philosophy, Korean Philosophy

논문투고일: 2024년 10월 24일 / 논문심사일: 2025년 12월 07일 / 게재확정일: 2025년 04월 23일

【저자연락처】 tyyuui12@naver.com